

Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na Pojezierzu Mazurskim

GRZEGORZ GIERLASIŃSKI^{1*}

¹ Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań; ² ul. Królickiego 4/31, 32-650 Kęty; ³ Stowarzyszenie Górecki Klub Przyrodniczy, ul. Zalesie 12, 43-436 Górk Wielkie

*autor do korespondencji: ggierlas@gmail.com

Abstract. [New data on the distribution of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in Masurian Lake District]. The Masurian Lakeland is well known for its tourist values, with plenty of lakes, forests, and historic sites offering a wide variety of activities. It is also an area with outstanding nature linked to its early postglacial geomorphology – most notably lakes, a dense net of streams and rivers, peatbogs, and therefore a great diversity of hydrogenic plant associations. Being located in the north-east of Poland it is characterized by its climate, thanks to which many relict boreal species of plants and animals have their refugia or limits of compact range in the region. Despite its high natural value, Heteroptera remained poorly studied for many years with only 6 species being reported from the area by the end of World War II. This situation has improved in the last 70 years, but the number of species known from the Masurian Lakeland is still very low when compared to other zoogeographical regions of Poland. With that in mind, we decided to carry out new research on true bugs in this area. The material for the study was collected from 35 sites and represents 129 species of Heteroptera with 15 species being recorded for the first time in this region.

Key words: true bugs, faunistics, new records, biodiversity, Poland.

Wstęp

Pierwsza informacja dotycząca pluskwiaków różnoskrzydłych Pojezierza Mazurskiego pojawia się w pracy Schumachera (1911) i dotyczy strojnicy włoskiej (*Graphosoma italicum* (O.F. Müller)) stwierdzonej w rejonie Węgorzewa. Warto podkreślić, że w tym samym czasie z Pojezierza Pomorskiego znanych było już 59 gatunków, a z Pobrzeża Bałtyku aż 145 (Gierlasiński i Taszakowski 2021). Ówczesny stan wiedzy o rozmieszczeniu Heteroptera w północnej Polsce to zasługa głównie badaczy niemieckich (m. in. Siebold 1839; Dohrn 1860; Brischke 1871, 1887, 1891; Grenzenberg 1896; Kuhlhatz 1901; Enderlein 1908). Do końca drugiej wojny światowej z Pojezierza Mazurskiego znano wciąż zaledwie sześć gatunków, poza wspomnianą strojnicą stwierdzono stamtąd jeszcze *Aradus cinnamomeus* (Panzer) (Strawiński 1925), *Arma custos* (Fabricius), *Picromerus bidens* (Linnaeus) (Strawiński 1936), *Troilus luridus* (Fabricius) (Strawiński 1927), *Physatocheila harwoodi* (China) (Polentz 1943). Dopiero badania prowadzone w drugiej połowie XX wieku przyniosły poprawę tego stanu rzeczy, a do końca ubiegłego stulecia z Pojezierza Mazurskiego znanych było już 270 gatunków. Współcześnie liczba taksonów znanych z tej krainy nieznacznie przekracza 300.

Mając na uwadze obszar Pojezierza Mazurskiego oraz najniższą, nie przekraczającą trzech, średnią gatunków wykazanych z kwadratu UTM (Gierlasiński i in. 2021) należy przyjąć, że jest to jedna z krain o najsłabiej w kraju poznany rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych.

Podobne opinie pojawiają się również w pracach poświęconych innym grupom owadów. Marczak i La-secki (2011) zwracają uwagę, że Pojezierze Mazurskie jest, w odniesieniu do chrząszczy (Coleoptera) jednym z najsłabiej zbadanych faunistycznie rejonów Polski. Na oczywistą potrzebę uzupełnienia danych o rozmieszczeniu komarów (Diptera: Culicidae) w tym rejonie zwraca uwagę Kowalska-Ulczyńska i Giłka (2003), a Szpila (1999) ocenia stopień poznania muchówek wyższych (Diptera: Calypttrata) na bardzo słaby.

Ryc. 1. Rozmieszczenie kwadratów UTM, z których pochodzą dane prezentowane w niniejszej pracy [Fig. 1. The distribution of UTM squares related to the data presented in this work].

Pojezierze Mazurskie cechuje się dużymi walorami przyrodniczymi związanymi m.in. z bogactwem polodowcowych form geomorfologicznych, urozmaiconym substratem glebowym, znaczną ilością powierzchniowych cieków i zbiorników wodnych o zróżnicowanej wielkości i trofii, wraz z towarzyszącą im charakterystyczną roślinnością nadwodną, bagienną i torfowiskową, a także wysoką lesistością, na którą składają się różne typy zbiorowisk leśnych (m.in. grąd *Tilio-Carpinetum*, subkontynentalny bór świeży *Peucedano-Pinetum*, subborealny bór mieszany *Serratulo-Pinetum*, borealna świerczyna na torfie *Sphagno-Piceetum*, bór bagienny *Vaccinio uliginosi-Pinetum*, subborealna brzezina bagienna *Thelypteridi-Betuletum pubescentis*, ols *Ribo nigri-Alnetum*, czy też łągi wierzbowe i jesionowe *Salicetum albo-fragilis*, *Circaeo-Alnetum*) (Endler 1996; Kruszelnicki 2019). Region ten jest także znaną krajową ostoją wielu reliktowych gatunków o charakterze borealno-kontynentalnym, borelano-górkim, czy cyrkumborealnym, reprezentowanych zarówno przez rośliny (np. *Botrychium virginianum* (Pawlikowski 2011), *Carex loliacea*, *Carex disperma* (Wołkowycki i Pawlikowski 2016) czy *Neottianthe cucullata* (Harmuszkiewicz 2011)), jak i owady (np. *Carabus marginalis* (Aleksandrowicz 2019)).

Materiały i metody

Materiał przedstawiony w niniejszym opracowaniu został zebrany na 35 stanowiskach (ryc. 1), a po oznaczeniu przez pierwszego autora (jeśli nie wskazano inaczej) włączony został do jego prywatnej kolekcji. Do pracy włączono również obserwacje oraz materiał zgromadzony przez inne osoby (wymienione w podziękowaniach). Klasyfikację i nazewnictwo gatunków przyjęto za „Catalogue of Heteroptera of Palaearctic Region” (Aukema i Rieger 1996, 1999, 2001, 2006) oraz za Henry (1997). Oznaczeń dokonywano za pomocą następujących kluczy do oznaczania: Gierlasiński i in. (2019, 2020a), Gorczyca (2004, 2007), Gorczyca i Herczek (2002), Gorczyca i Wolski (2011), Lis J.A. (2000), Lis B. i in. (2008), Lis J.A. i in. (2012), Péricart (1987, 1998a, b, c), Wagner i Weber (1964).

W pracy przyjęto granice regionów zoogeograficznych na podstawie Katalogu Fauny Polski [KFP] (Burakowski i in. 1973) oraz podział fizyczno-geograficzny Polski wg Kondrackiego (2011) [RFG]. Wykaz rodzin i gatunków przedstawiono w układzie alfabetycznym.

Mapy wygenerowano wykorzystując niekomercyjny program MapaUTM ver. 5. (<https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>, autor: G. Gierlasiński).

Wyniki i dyskusja

W trakcie przeprowadzonych badań stwierdzono łącznie 129 gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (reprezentujących 20 rodzin), w tym 15 taksonów nowych dla Pojezierza Mazurskiego: *Deraeocoris ventralis*, *Dictyla rotundata*, *Geocoris ater*, *Gonianotus marginepunctatus*,

Megalocoleus molliculus, *Megalocoleus tanaceti*, *Notostira elongata*, *Ochetostethus opacus*, *Phytocoris longipennis*, *Pilophorus cinnamopterus*, *Pinthaeus sanguinipes*, *Pionosomus varius*, *Reduvius personatus*, *Rhynocoris annulatus*, *Xanthochilus quadratus*.

Zdecydowana większość stwierdzonych w trakcie badań gatunków to pluskwiaki odnotowywane dotąd w kraju wielokrotnie. Jedynie trzy z nich znane są w Polsce z mniej niż 20 stanowisk.

Deraeocoris ventralis podawany był dotąd pięciokrotnie w trzech krainach zoogeograficznych: na Nizinie Mazowieckiej, Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej oraz na Wzgórzach Trzebnickich (Taszakowski i in. 2020; Żurawlew i Gierlasiński 2020).

Tythus pygmaeus znany był dotychczas z siedmiu stanowisk, z których ostatnie pochodzi z Sudetów Zachodnich sprzed 20 lat (Lis B. 2001). Ponadto podawany z Niziny Mazowieckiej (Lechowski 1989), Pojezierza Mazurskiego (Mikołajski 1962) i Pomorskiego (Haupt i Hedicke 1937) oraz Wyżyny Lubelskiej (m.in. Lechowski 1984).

Mniej niż dziesięć rekordów odnosi się również do *Dictyla rotundata*, którą stwierdzono do tej pory w dziewięciu dokładnych lokalizacjach: w Beskidzie Wschodnim (Cmoluchowa i Lechowski 1977), w Górach Świętokrzyskich (Taszakowski i in. 2016), na Nizinie Sandomierskiej (Smreczyński 1954) i Wielkopolsko-Kujawskiej (m.in. Hebda i Rutkowski 2018, Gierlasiński i in. 2020b) oraz na Wyżynach Lubelskiej (Cmoluchowa 1971) i Małopolskiej (Taszakowski i in. 2016). Ponadto ogólnikowo podana z Bieszczadów (Gorczyca i Lis J.A. 2000), Prus (Brischke 1871) i Galicji (Nowicki 1864).

Ochetostethus opacus znany był dotychczas z rozproszonych stanowisk, głównie w centralnej i południowej części kraju. Jego występowanie potwierdzono na Nizinach Mazowieckiej (m.in. Smreczyński 1954) oraz Wielkopolsko-Kujawskiej (m.in. Szulczewski 1913), Pojezierzu Pomorskim (Hedicke 1941), Roztoczu (Strawiński 1956), Dolnym Śląsku (m.in. Assmann 1854) oraz Wyżynie Lubelskiej (m.in. Cmoluchowa 1960) i Małopolskiej (m.in. Smreczyński 1955).

Wykaz gatunków

Skróty zastosowane w wykazie: DK – D. Kojder, GG – G. Gierlasiński, MF – M. Fiedor, TR – T. Rutkowski, pBa – pułapka Barbera, pMo – pułapka Moerickego.

Brak podanej liczby okazów po dacie oznacza, że odłowiono (zaobserwowano) jednego osobnika.

Acanthosomatidae

Elasmotethus interstinctus (Linnaeus, 1758)

Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, 2 exx., leg. DK & GG.

Elasmucha ferrugata (Fabricius, 1787)

Nowa Kaletka [DE73]: 13.07.2020, leg. & det. G. Kolago.

***E. grisea* (Linnaeus, 1758)**

Chorzele [DE90]: 17.06.2020, 2 exx., leg. TR; Nowa Kaletka [DE73]: 20.07.2020, leg. & det. G. Kolago; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

Alydidae***Alydus calcaratus* (Linnaeus, 1758)**

Retkowy [DE71]: 18.07.2020, leg. & det. G. Kolago; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG; Wołownia [FF20]: 6.08.2020, leg. DK & GG.

Anthocoridae***Anthocoris nemorum* (Linnaeus, 1761)**

Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, leg. DK & GG; Radzieje [EE39]: 27.07.2020, leg. MF; Szurpiły [FF20]: 6.08.2020, leg. DK & GG.

***Orius minutus* (Linnaeus, 1758)**

Bachanowo [FF11]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***O. niger* (Wolff, 1811)**

Chorzele [DE90]: 17.06.2020, leg. TR; Radzieje [EE39]: 27.07.2020, leg. MF; Suwałki [FE29]: 1.08.2020, leg. DK & GG.

Artheneidae***Chilacis typhae* (Perris, 1857)**

Nowa Kaletka [DE73]: 14.07.2020, leg. & det. G. Kolago; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

Berytidae***Berytinus clavipes* (Fabricius, 1775)**

Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***Neides tipularius* (Linnaeus, 1758)**

Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, leg. DK & GG; Chorzele [DE90]: 17-22.06.2020, pBa, leg. TR; Nowa Pawłówka [FF10]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

Coreidae***Arenocoris fallenii* (Schilling, 1829)**

Chorzele [DE90]: 17-22.06.2020, pMo, leg. J. Wendzonka.

***Coreus marginatus* (Linnaeus, 1758)**

Bachanowo [FF11]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, leg. DK & GG; Błąkały [FF01]: 4.08.2020, leg. DK & GG; Chorzele [DE90]: 22.06.2020, leg. TR; Konikowo, Gołdapska Góra [EF81]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Nowa Kaletka [DE73]: 17.07.2020, leg. & det. G. Kolago; Rutka [FF10]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***Enoplops scapha* (Fabricius, 1794)**

Radzyń Chełmiński [CE61]: 6.09.2020, leg. TR.

***Syromastus rhombeus* (Linnaeus, 1767)**

Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

Cydnidae***Byrsinus flavicornis* (Fabricius, 1794)**

Chorzele [DE90]: 17-22.06.2020, pBa, leg. TR.

***Microporus nigrita* (Fabricius, 1794)**

Chorzele [DE90]: 17-22.06.2020, pBa, 3 exx., leg. TR.

***Ochetostethus opacus* (Scholtz, 1847)**

Chorzele [DE90]: 22.06.2020, leg. TR.

***Tritomegas bicolor* (Linnaeus, 1758)**

Wigry [FE39]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

Geocoridae***Geocoris ater* (Fabricius, 1787)**

Botkuny [EF81]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Chorzele [DE90]: 17-22.06.2020, pBa, 7 exx., leg. TR; Rutka [FF10]: 3.08.2020, leg. DK & GG.

***G. grylloides* (Linnaeus, 1761)**

Nowa Kaletka [DE73]: 16.07.2020, leg. & det. G. Kolago.

Lygaeidae***Kleidocerys resedae resedae* (Panzer, 1797)**

Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, leg. DK & GG; Bolcie [FF12]: 4.08.2020, leg. DK & GG; Gołub-Dobrzyń [CD68]: 6.09.2020, leg. TR; Gołdap [EF82]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Nowa Kaletka [DE73]: 14.07.2020, leg. & det. G. Kolago; Nowa Wieś [ED28]: 18.06.2020, leg. TR; Rutka [FF10]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***Nithecus jacobaeae* (Schilling, 1829)**

Bachanowo [FF11]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, leg. DK & GG; Botkuny [EF81]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Gontarze [ED49]: 24.06.2020, leg. MF; Kalbornia [DE31]: 18.07.2020, leg. R. Żóralski; Konikowo, Gołdapska Góra [EF81]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Łopuchowo [FF21]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Nowa Pawłówka [FF10]: 5.08.2020, 2 exx., leg. DK & GG; Rutka [FF10]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Stańczyki [FF01]: 4.08.2020, leg. DK & GG; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***Nysius thymi thymi* (Wolff, 1804)**

Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, 3 exx., leg. DK & GG; Botkuny [EF81]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Chorzele [DE90]: 17-22.06.2020, 25 exx., pBa, leg. TR; Gołdap [EF81]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Kalbornia [DE31]: 18.07.2020, leg. R. Żóralski; Stańczyki [FF01]: 4.08.2020, 2 exx., leg. DK & GG; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

Miridae***Adelphocoris lineolatus* (Goeze, 1778)**

Bachanowo [FF11]: 5.08.2020, 3 exx., leg. DK & GG; Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, 3 exx., leg. DK & GG; Botkuny [EF81]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Konikowo, Gołdapska Góra [EF81]: 3.08.2020, 3 exx., leg. DK & GG; Nowa Pawłówka [FF10]: 5.08.2020, 3 exx., leg. DK & GG; Nowa Wieś [ED28]: 18.06.2020, leg. TR; Parcz [EE39]: 9.07.2020, leg. MF; Radzieje [EE39]: 27.07.2020, 2 exx., leg. MF;

Robaczewo [DE61]: 22.07.2020, 3 exx., leg. R. Żóralski; Rutka [FF10]: 3.08.2020, 3 exx., leg. DK & GG; Stańczyki [FF01]: 4.08.2020, 3 exx., leg. DK & GG; Suwałki [FE29]: 1.08.2020, 5 exx., leg. DK & GG; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, 5 exx., leg. DK & GG.

***A. quadripunctatus* (Fabricius, 1794)**

Botkuny [EF81]: 3.08.2020, 2 exx., leg. DK & GG; Chorzele [DE90]: 22.06.2020, leg. TR; Gołdap [EF81]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Mażany [EE39]: 29.07.2020, leg. MF; Nowa Pawłówka [FF10]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Radzieje [EE39]: 27.07.2020, leg. MF; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, 3 exx., leg. DK & GG; Wigry [FE39]: 2.08.2020, leg. DK & GG; Wołownia [FF20]: 6.08.2020, 2 exx., leg. DK & GG.

***A. seticornis* (Fabricius, 1775)**

Botkuny [EF81]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Konikowo, Gołdapska Góra [EF81]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Mażany [EE39]: 29.07.2020, leg. MF; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, 2 exx., leg. DK & GG; Wołownia [FF20]: 6.08.2020, leg. DK & GG.

***Apolygus lucorum* (Meyer-Dür, 1843)**

Konikowo, Gołdapska Góra [EF81]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Nowa Pawłówka [FF10]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Radzieje [EE39]: 27.07.2020, leg. MF; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG; Wigry [FE39]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***Blepharidopterus angulatus* (Fallén, 1807)**

Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, leg. DK & GG; Szurpiły [FF20]: 6.08.2020, leg. DK & GG.

***Calocoris affinis* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***C. roseomaculatus roseomaculatus* (De Geer, 1773)**

Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***Capsodes gothicus gothicus* (Linnaeus, 1758)**

Chorzele [DE90]: 17.06.2020, leg. TR; Retkowy [DE71]: 18.07.2020, leg. & det. G. Kolago.

***Capsus ater* (Linnaeus, 1758)**

Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***Charagochilus gyllenhalii* (Fallén, 1807)**

Radzieje [EE39]: 27.07.2020, leg. MF.

***Chlamydatus pulicarius* (Fallén, 1807)**

Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, leg. DK & GG.

***C. pullus* (Reuter, 1870)**

Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, leg. DK & GG; Botkuny [EF81]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Chorzele [DE90]: 17-22.06.2020, pMo, leg. J. Wendzonka; Gontarze [ED49]: 24.06.2020, 2 exx., leg. MF; Łopuchowo [FF21]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Radzyń Chełmiński [CE61]: 6.09.2020, leg. TR; Rutka [FF10]: 3.08.2020, leg. DK & GG;

Suwałki [FE29]: 1.08.2020, 2 exx., leg. DK & GG; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***Deraeocoris punctulatus* (Fallén, 1807)**

Chorzele [DE90]: 22.06.2020, leg. TR.

***D. ruber* (Linnaeus, 1758)**

Chorzele [DE90]: 17.06.2020, nimfa, leg. TR; Jeleniewo [FF20]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Kalbornia [DE31]: 18.07.2020, leg. R. Żóralski; Mażany [EE39]: 29.07.2020, leg. MF; Nowa Kaletka [DE73]: 14.07.2020, leg. & det. G. Kolago; Radzieje [EE39]: 27.07.2020, leg. MF; Stańczyki [FF01]: 4.08.2020, leg. DK & GG; Suwałki [FE29]: 1.08.2020, leg. DK & GG; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, 2 exx., leg. DK & GG, 2.08.2020, leg. DK & GG.

***D. ventralis* Reuter, 1904**

Chorzele [DE90]: 17.06.2020, 2 exx., leg. J. Wendzonka, 22.06.2020, leg. TR.

***Dicyphus globulifer* (Fallén, 1829)**

Chorzele [DE90]: 17.06.2020, 2 exx., leg. TR; Suwałki [FE29]: 1.08.2020, leg. DK & GG.

***Globiceps flavomaculatus* (Fabricius, 1794)**

Bachanowo [FF11]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Nowa Kaletka [DE73]: 20.07.2020, leg. & det. G. Kolago; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG; Wołownia [FF20]: 6.08.2020, leg. DK & GG.

***Halticus apterus apterus* (Linnaeus, 1758)**

Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, leg. DK & GG; Botkuny [EF81]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Chorzele [DE90]: 17-22.06.2020, pMo, leg. J. Wendzonka; Konikowo, Gołdapska Góra [EF81]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Mażany [EE39]: 29.07.2020, leg. MF; Nowa Pawłówka [FF10]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Róże [EE39]: 29.07.2020, leg. MF; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, 4 exx., leg. DK & GG; Wigry [FE39]: 2.08.2020, leg. DK & GG; Wołownia [FF20]: 6.08.2020, leg. DK & GG.

***Hoplomachus thunbergii* (Fallén, 1807)**

Chorzele [DE90]: 17.06.2020, leg. TR.

***Leptopterna dolabrata* (Linnaeus, 1758)**

Chorzele [DE90]: 22.06.2020, leg. TR; Nowa Wieś [ED28]: 18.06.2020, 2 exx., leg. TR.

***Liocoris tripustulatus* (Fabricius, 1781)**

Bachanowo [FF11]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, leg. DK & GG; Dowspuda [FE18]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Nowa Wieś [ED28]: 18.06.2020, leg. TR; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG; Wigry [FE39]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***Lopus decolor decolor* (Fallén, 1807)**

Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***Lygus gemellatus gemellatus* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Suwałki [FE29]: 1.08.2020, leg. DK & GG.

***L. pratensis* (Linnaeus, 1758)**

Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, leg. DK & GG; Botkuny [EF81]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Kalbifornia [DE 31]: 18.07.2020, leg. R. Żóralski; Konikowo, Gołdapska Góra [EF81]: 3.08.2020, 2 exx., leg. DK & GG; Łopuchowo [FF21]: 5.08.2020, 2 exx., leg. DK & GG; Mażany [EE39]: 29.07.2020, leg. MF; Nowa Pawłówka [FF 10]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Radzieje [EE39]: 27.07.2020, leg. MF; Radzyń Chełmiński [CE61]: 6.09.2020, leg. TR; Robaczewo [DE61]: 24.05.2020, leg. R. Żóralski; Rutka [FF10]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Stańczyki [FF 01]: 4.08.2020, 3 exx., leg. DK & GG; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG; Wigry [FE39]: 2.08.2020, leg. DK & GG; Wołownia [FF20]: 6.08.2020, leg. DK & GG.

***L. rugulipennis* Poppius, 1911**

Bachanowo [FF11]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Chełmża [CD49]: 5.09.2020, leg. TR; Nowa Pawłówka [FF10]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Radzieje [EE39]: 27.07.2020, 3 exx., leg. MF; Radzyń Chełmiński [CE61]: 6.09.2020, 2 exx., leg. TR; Rutka [FF10]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Ryńsk [CE50]: 6.09.2020, 2 exx., leg. TR; Suwałki [FE 29]: 1.08.2020, 2 exx., leg. DK & GG; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG; Wigry [FE39]: 2.08.2020, leg. DK & GG; Wołownia [FF20]: 6.08.2020, leg. DK & GG.

***Megaloceroea recticornis* (Geoffroy, 1785)**

Kalbifornia [DE31]: 18.07.2020, leg. R. Żóralski; Konikowo, Gołdapska Góra [EF81]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Nowa Wieś [ED28]: 18.06.2020, leg. TR; Stańczyki [FF 01]: 4.08.2020, leg. DK & GG; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***Megalocoleus molliculus* (Fallén, 1807)**

Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, leg. DK & GG; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***M. tanacetii* (Fallén, 1807)**

Mażany [EE39]: 29.07.2020, leg. MF; Parcz [EE39]: 29.07.2020, 5 exx., leg. MF.

***Monalocoris filicis* (Linnaeus, 1758)**

Ryńsk [CE50]: 6.09.2020, leg. TR; Szurpiły [FF20]: 6.08.2020, leg. DK & GG.

***Monosynamma bohemannii* (Fallén, 1829)**

Chorzele [DE90]: 22.06.2020, leg. TR; Nowa Wieś [ED 28]: 18.06.2020, leg. TR; Radzieje [EE39]: 27.07.2020, leg. MF.

***Notostira elongata* (Geoffroy, 1785)**

Róże [EE39]: 29.07.2020, leg. MF.

***N. erratica* (Linnaeus, 1758)**

Bachanowo [FF11]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Botkuny [EF81]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Chorzele [DE90]: 17.06.2020, 2 exx., leg. J. Wendzonka, 22.06.2020, leg. TR; Konikowo, Gołdapska Góra [EF81]: 3.08.2020, leg. DK & GG;

Nowa Wieś [ED28]: 18.06.2020, 2 exx., leg. TR; Stańczyki [FF01]: 4.08.2020, leg. DK & GG; Suwałki [FE29]: 1.08.2020, leg. DK & GG; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, 3 exx., leg. DK & GG; Wigry [FE39]: 2.08.2020, leg. DK & GG; Wołownia [FF20]: 6.08.2020, 2 exx., leg. DK & GG.

***Orthocephalus coriaceus* (Fabricius, 1777)**

Mażany [EE39]: 29.07.2020, leg. MF; Parcz [EE39]: 29.07.2020, leg. MF; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, 3 exx., leg. DK & GG, 2.08.2020, leg. DK & GG.

***O. saltator* (Hahn, 1835)**

Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, leg. DK & GG; Chorzele [DE90]: 17.06.2020, 5 exx., leg. TR; Nowa Pawłówka [FF 10]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Rutka [FF10]: 3.08.2020, leg. DK & GG.

***O. vittipennis* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Chorzele [DE90]: 17-22.06.2020, pMo, leg. J. Wendzonka.

***Orthops kalmii* (Linnaeus, 1758)**

Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, 2 exx., leg. DK & GG; Dowspuda [FE18]: 5.08.2020, 3 exx., leg. DK & GG; Mażany [EE39]: 29.07.2020, leg. MF; Robaczewo [DE61]: 22.07.2020, 10 exx., leg. R. Żóralski; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, 3 exx., leg. DK & GG; Wigry [FE39]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***Phytocoris longipennis* Flor, 1861**

Szurpiły [FF20]: 6.08.2020, 3 exx., leg. DK & GG.

***P. varipes* Boheman, 1852**

Suwałki [FE29]: 1.08.2020, 2 exx., leg. DK & GG; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, 2 exx., leg. DK & GG.

***Pilophorus cinnamopterus* (Kirschbaum, 1856)**

Gołdap [EF81]: 3.08.2020, leg. DK & GG.

***Placochilus seladonicus seladonicus* (Fallén, 1807)**

Radzieje [EE39]: 27.07.2020, leg. MF.

***Plagiognathus arbustorum arbustorum* (Fabricius, 1794)**

Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG; Wigry [FE39]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***P. chrysanthemi* (Wolff, 1804)**

Bachanowo [FF11]: 5.08.2020, 3 exx., leg. DK & GG; Botkuny [EF81]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Konikowo, Gołdapska Góra [EF81]: 3.08.2020, 3 exx., leg. DK & GG; Łopuchowo [FF21]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Mażany [EE39]: 29.07.2020, 4 exx., leg. MF; Nowa Pawłówka [FF10]: 5.08.2020, 6 exx., leg. DK & GG; Parcz [EE39]: 29.07.2020, 6 exx., leg. MF; Radzieje [EE39]: 27.07.2020, 5 exx., leg. MF; Róże [EE39]: 29.07.2020, leg. MF; Stańczyki [FF01]: 4.08.2020, leg. DK & GG; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG; Wołownia [FF20]: 6.08.2020, 3 exx., leg. DK & GG.

***Polymerus nigrita* (Fallén, 1807)**

Radzieje [EE39]: 27.07.2020, leg. MF; Róże [EE39]: 29.07.2020, leg. MF.

***P. unifasciatus* (Fabricius, 1794)**

Gontarze [ED49]: 24.06.2020, 4 exx., leg. MF.

***Stenodema calcarata* (Fallén, 1807)**

Bachanowo [FF11]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, leg. DK & GG; Kalbornia [DE31]: 18.07.2020, leg. R. Żóralski; Mażany [EE39]: 29.07.

2020, leg. MF; Radzieje [EE39]: 27.07.2020, leg. MF; Robaczewo [DE61]: 24.05.2020, 3 exx., leg. R. Żóralski; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG; Wigry [FE39]: 2.08.2020, leg. DK & GG; Wołownia [FF20]: 6.08.2020, leg. DK & GG.

***S. laevigata* (Linnaeus, 1758)**

Bachanowo [FF11]: 5.08.2020, 2 exx., leg. DK & GG; Dowspada [FE18]: 5.08.2020, 2 exx., leg. DK & GG; Kalbornia [DE31]: 18.07.2020, leg. R. Żóralski; Konikowo, Gołdapska Góra [EF81]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Nowa Wieś [ED28]: 18.06.2020, leg. TR; Robaczewo [DE61]: 24.05.2020, 2 exx., leg. R. Żóralski; Ryńsk [CE50]: 6.09.2020, leg. TR; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG; Wigry [FE39]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***Stenotus binotatus* (Fabricius, 1794)**

Kalbornia [DE31]: 18.07.2020, leg. R. Żóralski; Radzieje [EE39]: 27.07.2020, leg. MF; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***Systellonotus triguttatus* (Linnaeus, 1767)**

Gontarze [ED49]: 24.06.2020, leg. MF.

***Trigonotylus caelestialium* (Kirkaldy, 1902)**

Bachanowo [FF11]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Łopuchowo [FF21]: 5.08.2020, 3 exx., leg. DK & GG; Nowa Pawłówka [FF10]: 5.08.2020, 2 exx., leg. DK & GG; rez. Olsy Płoszyckie [ED39]: 12.06.2020, leg. R. Żóralski; Rutka [FF10]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Stańczyki [FF01]: 4.08.2020, leg. DK & GG; Wigry [FE39]: 2.08.2020, leg. DK & GG; Wołownia [FF20]: 6.08.2020, leg. DK & GG.

***Tythus pygmaeus* (Zetterstedt, 1838)**

Chorzele [DE90]: 22.06.2020, leg. TR.

Nabidae***Himacerus apterus* (Fabricius, 1798)**

Wigry [FE39]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***H. mirmicoides* (O. Costa, 1834)**

Bachanowo [FF11]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, leg. DK & GG; Dowspada [FE18]: 5.08.2020, nimfa, leg. DK & GG; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***Nabis brevis brevis* Scholtz, 1847**

Wołownia [FF20]: 6.08.2020, leg. DK & GG.

***N. flavomarginatus* Scholtz, 1847**

Bachanowo [FF11]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Botkuny [EF81]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Parcz [EE39]: 29.07.2020, leg. MF; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***N. limbatus* Dahlbom, 1851**

Konikowo, Gołdapska Góra [EF81]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Robaczewo [DE61]: 19.07.2020, leg. R. Żóralski; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***N. pseudoferus pseudoferus* Remane, 1949**

Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, leg. DK & GG; Jeleniewo [FF20]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Radzieje [EE39]: 27.07.2020, leg. MF; Robaczewo [DE61]: 24.05.2020, leg. R. Żóralski; Rutka [FF10]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Ryńsk [CE50]: 6.09.2020, leg. TR; Stańczyki [FF01]: 4.08.2020, leg. DK & GG; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, 2 exx., leg. DK & GG.

***N. rugosus* (Linnaeus, 1758)**

Chorzele [DE90]: 22.06.2020, leg. TR.

Pentatomidae***Aelia acuminata* (Linnaeus, 1758)**

Bachanowo [FF11]: 5.08.2020, 2 exx., leg. DK & GG; Chorzele [DE90]: 17.06.2020, leg. TR; Konikowo, Gołdapska Góra [EF81]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Nowa Pawłówka [FF10]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Nowa Wieś [ED28]: 18.06.2020, 2 exx., leg. TR; Rutka [FF10]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Stańczyki [FF01]: 4.08.2020, leg. DK & GG; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***A. rostrata* Boheman, 1852**

Chorzele [DE90]: 17-22.06.2020, pMo, leg. J. Wendzonka; Nowa Wieś [ED28]: 18.06.2020, leg. TR; Retkowy [DE71]: 18.07.2020, leg. & det. G. Kolago; Suwałki [FE29]: 1.08.2020, leg. DK & GG.

***Carpocoris fuscispinus* (Boheman, 1850)**

Bachanowo [FF11]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, leg. DK & GG; Chorzele [DE90]: 17.06.2020, leg. J. Wendzonka; Dowspada [FE18]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Radzyń Chełmiński [CE61]: 6.09.2020, leg. TR; Retkowy [DE71]: 18.07.2020, leg. & det. G. Kolago; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG; Wołownia [FF20]: 6.08.2020, leg. DK & GG.

***C. purpureipennis* (De Geer, 1773)**

Bachanowo [FF11]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, leg. DK & GG; Nowa Kaletka [DE73]: 16.07.2020, leg. & det. G. Kolago; Stańczyki [FF01]: 4.08.2020, leg. DK & GG; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***Dolycoris baccarum* (Linnaeus, 1758)**

Bachanowo [FF11]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, leg. DK & GG; Chorzele [DE90]: 17.06.2020, leg. J. Wendzonka; Nowa Pawłówka [FF10]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Rutka [FF10]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Suwałki [FE29]: 1.08.2020, 2 exx., leg. DK

& GG; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK; Wołownia [FF20]: 6.08.2020, leg. DK & GG.

***Eurydema oleracea* (Linnaeus, 1758)**

Bachanowo [FF11]: 5.08.2020, 2 exx., leg. DK & GG; Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, leg. DK & GG; Chorzele [DE90]: 17-22.06.2020, pMo, leg. J. Wendzonka; Dowspuda [FE18]: 5.08.2020, 2 exx., leg. DK & GG; Mażany [EE39]: 29.07.2020, leg. MF; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***E. ornata* (Linnaeus, 1758)**

Chorzele [DE90]: 17.06.2020, leg. TR.

***Eysarcoris aeneus* (Scopoli, 1763)**

Bachanowo [FF11]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Chorzele [DE90]: 22.06.2020, leg. TR; Konikowo, Gołdapska Góra [EF81]: 3.08.2020, nimfa, leg. DK & GG; Nowa Pawłówka [FF10]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG; Wigry [FE39]: 2.08.2020, leg. DK & GG; Wołownia [FF20]: 6.08.2020, leg. DK & GG.

***Graphosoma italicum* (O.F. Müller, 1766)**

Bachanowo [FF11]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Dowspuda [FE18]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Kalbornia [DE31]: 18.07.2020, leg. R. Żóralski; Nowa Kaletka [DE73]: 20.07.2020, leg. & det. G. Kolago; Robaczewo [DE61]: 22.07.2020, leg. R. Żóralski; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG; Wigry [FE39]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***Palomena prasina* (Linnaeus, 1761)**

Nowa Kaletka [DE73]: 17.07.2020, 2 exx., leg. & det. G. Kolago.

***Pentatoma rufipes* (Linnaeus, 1758)**

Augustów [FE36]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Dowspuda [FE18]: 5.08.2020, leg. DK & GG.

***Peribalus strictus* (Fabricius, 1803)**

Chorzele [DE90]: 17.06.2020, leg. TR; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***Piezodorus lituratus* (Fabricius, 1794)**

Konikowo, Gołdapska Góra [EF81]: 3.08.2020, nimfa, leg. DK & GG; Stańczyki [FF01]: 4.08.2020, nimfa, leg. DK & GG.

***Pinthaeus sanguinipes* (Fabricius, 1781)**

Szurpiły [FF20]: 6.08.2020, nimfa, leg. DK & GG.

***Podops inunctus* (Fabricius, 1775)**

Radzyń Chełmiński [CE61]: 6.09.2020, leg. TR.

***Sciocoris cursitans* (Fabricius, 1794)**

Chorzele [DE90]: 17-22.06.2020, pBa, leg. TR.

Piesmatidae

***Piesma maculatum* (Laporte, 1833)**

Radzieje [EE39]: 27.07.2020, leg. MF.

Plataspidae

***Coptosoma scutellatum* (Geoffroy, 1785)**

Bachanowo [FF11]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Konikowo, Gołdapska Góra [EF81]: 3.08.2020, 2 exx., leg. DK & GG; Parcz [EE39]: 29.07.2020, leg. MF; Radzieje [EE39]: 27.07.2020, leg. MF; Stańczyki [FF01]: 4.08.2020, 3 exx., leg. DK & GG; Wołownia [FF20]: 6.08.2020, leg. DK & GG.

Pyrrhocoridae

***Pyrrhocoris apterus* (Linnaeus, 1758)**

Augustów [FE36]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Dowspuda [FE18]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Gołub-Dobrzyń [CD68]: 6.09.2020, leg. TR; Gołdap [EF81]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Suwałki [FE29]: 5.08.2020, leg. DK & GG.

Reduviidae

***Reduvius personatus* (Linnaeus, 1758)**

Szurpiły [FF20]: 7.08.2020, leg. DK & GG.

***Rhynocoris annulatus* (Linnaeus, 1758)**

Nowa Kaletka [DE73]: 17.07.2020, leg. & det. G. Kolago.

Rhopalidae

***Corizus hyoscyami* (Linnaeus, 1758)**

Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, leg. DK & GG; Chorzele [DE90]: 17.06.2020, leg. J. Wendzonka; Robaczewo [DE61]: 19.07.2020, leg. R. Żóralski; Suwałki [FE29]: 1.08.2020, leg. DK & GG; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG, 2.08.2020, leg. DK & GG; Wołownia [FF20]: 6.08.2020, leg. DK & GG.

***Myrmus miriformis* (Fallén, 1807)**

Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, leg. DK & GG; Rutka [FF10]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Stańczyki [FF01]: 4.08.2020, leg. DK & GG; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG; Wołownia [FF20]: 6.08.2020, leg. DK & GG.

***Rhopalus maculatus* (Fieber, 1837)**

Mażany [EE39]: 29.07.2020, leg. MF.

***R. parumpunctatus* Schilling, 1829**

Bachanowo [FF11]: 5.08.2020, 5 exx., leg. DK & GG; Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, 4 exx., leg. DK & GG; Botkuny [EF81]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Chorzele [DE90]: 22.06.2020, leg. TR; Dowspuda [FE18]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Konikowo, Gołdapska Góra [EF81]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Łopuchowo [FF21]: 5.08.2020, 2 exx., leg. DK & GG; Mażany [EE39]: 29.07.2020, leg. MF; Parcz [EE39]: 29.07.2020, leg. MF; Radzyń Chełmiński [CE61]: 6.09.2020, leg. TR; Stańczyki [FF01]: 4.08.2020, leg. DK & GG; Suwałki [FE29]: 1.08.2020, 4 exx., leg. DK & GG; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***R. subrufus* (Gmelin, 1790)**

Dowspuda [FE18]: 5.08.2020, leg. DK & GG.

***Stictopleurus abutilon* (Rossi, 1790)**

Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, leg. DK & GG; Radzieje [EE39]: 27.07.2020, leg. MF; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***S. punctatonevrosus* (Goeze, 1778)**

Chorzele [DE90]: 17.06.2020, 4 exx., leg. J. Wendzonka; Kalbornia [DE31]: 18.07.2020, leg. R. Żóralski; Konikowo, Gołdapska Góra [EF81]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Nowa Wieś [ED28]: 18.06.2020, leg. TR; Radzieje [EE39]: 27.07.2020, leg. MF; Robaczewo [DE61]: 22.07.2020, 3 exx., leg. R. Żóralski; Róże [EE39]: 29.07.2020, leg. MF; Suwałki [FE29]: 1.08.2020, leg. DK & GG; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

Rhyparochromidae***Drymus ryeii* Douglas et Scott, 1865**

Szurpiły [FF20]: 3.08.2020, leg. DK & GG.

***Eremocoris abietis* (Linnaeus, 1758)**

Szurpiły [FF20]: 3.08.2020, leg. DK & GG.

***E. plebejus* (Fallén, 1807)**

rez. Olsy Płoszyckie [ED39]: 12.06.2020, leg. R. Żóral-ski; Suwałki [FE29]: 1.08.2020, leg. DK & GG.

***Gonianotus marginepunctatus* (Wolff, 1804)**

Retkowy [DE71]: 18.07.2020, leg. & det. G. Kolago.

***Graptopeltus lynceus* (Fabricius, 1775)**

Chorzele [DE90]: 22.06.2020, leg. TR.

***Megalonotus chiragra* (Fabricius, 1794)**

Chorzele [DE90]: 17-22.06.2020, pBa, leg. TR; Radzyń Chełmiński [CE61]: 6.09.2020, leg. TR.

***Pionosomus varius* (Wolff, 1804)**

Chorzele [DE90]: 17-22.06.2020, 4 exx., pBa, leg. TR.

***Rhyparochromus pini* (Linnaeus, 1758)**

Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, 2 exx., leg. DK & GG; Dowspuda [FE18]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Gołdap [EF 81]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Nowa Pawłówka [FF10]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Rutka [FF10]: 3.08.2020, leg. DK & GG; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & GG.

***R. vulgaris* (Schilling, 1829)**

Chełmża [CD49]: 5.09.2020, leg. TR.

***Scolopostethus thomsoni* Reuter, 1875**

Chorzele [DE90]: 22.06.2020, 2 exx., leg. TR; Nowa Pawłówka [FF10]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Szurpiły [FF 20]: 3.08.2020, 3 exx., leg. DK & GG.

***Sphragisticus nebulosus* (Fallén, 1807)**

Chorzele [DE90]: 17-22.06.2020, 6 exx., pBa, leg. TR; Nowa Kaletka [DE73]: 20.07.2020, leg. & det. G. Kolago.

***Stygnocoris rusticus* (Fallén, 1807)**

Chorzele [DE90]: 17-22.06.2020, pBa, leg. TR; Nowa Pawłówka [FF10]: 5.08.2020, leg. DK & GG.

***S. sabulosus* (Schilling, 1829)**

Bachanowo [FF11]: 5.08.2020, leg. DK & GG.

***Trapezonotus arenarius arenarius* (Linnaeus, 1758)**

Augustów [FE36]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Chorzele [DE90]: 17-22.06.2020, pBa, leg. TR.

***Xanthochilus quadratus* (Fabricius, 1798)**

Chorzele [DE90]: 22.06.2020, leg. TR.

Scutelleridae***Eurygaster maura* (Linnaeus, 1758)**

Bachanowo [FF11]: 5.08.2020, 2 exx., leg. DK & GG; Błaskowizna [FF11]: 7.08.2020, 4 exx., leg. DK & GG;

Dowspuda [FE18]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Nowa Pawłówka [FF10]: 5.08.2020, leg. DK & GG; Radzyń Chełmiński [CE61]: 6.09.2020, leg. TR; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, 4 exx., leg. DK & GG; Wołownia [FF20]: 6.08.2020, leg. DK & GG.

***E. testudinaria* (Geoffroy, 1785)**

Bachanowo [FF11]: 5.08.2020, leg. DK & GG.

***Phimodera humeralis* (Dalman, 1823)**

Retkowy [DE71]: 18.07.2020, leg. & det. G. Kolago.

Tingidae***Dictyla echii* (Schrank, 1782)**

Chorzele [DE90]: 17.06.2020, leg. TR; Kalbornia [DE 31]: 18.07.2020, 2 exx., leg. R. Żóral-ski; Szurpiły [FF20]: 2.08.2020, leg. DK & G.

***D. rotundata* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Chorzele [DE90]: 22.06.2020, leg. TR.

***Galeatus affinis* (Herrich-Schaeffer, 1835)**

Chorzele [DE90]: 17-22.06.2020, pBa, leg. TR.

Podziękowania

Autorzy pragną gorąco podziękować za przekazanie swoich danych Jackowi Wendzonce, Grzegorzowi Kolago oraz Robertowi Żóralskiemu.

Piśmiennictwo – References

- Aleksandrowicz O. 2019. Biegaczowate (Coleoptera, Carabidae) Mazurskiego Parku Krajobrazowego. W: Wittbrodt K., Janecki T. (eds.) Mazurski Park Krajobrazowy. Różnorodność biologiczna i kulturowa. Krutyń: 99–115.
- Assmann A. 1854. Hemiptera. Verzeichnis der bisher in Schlesien aufgefunden wanzenartigen Insekten. *Zeitschrift für Entomologie* 8: 1–106.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 1996. Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 2. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XIV + 361 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 1999. Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 3. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XIV + 577 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 2001. Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 4. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XIV + 346 ss.
- Aukema B., Rieger Ch. (red.) 2006 Catalogue of the Heteroptera of the Palearctic Region. Volume 5. The Netherlands Entomological Society. Wageningen: XI + 550 ss.
- Brischke C.G.A. 1871. Verzeichnis der Wanzen und Zirpen der Provinz Preussen. *Schriften der Naturforschende Gesellschaft in Danzig* 2: 26–40.
- Brischke C.G.A. 1887. Bericht über eine zoologische Excursion nach Seeresen im Juni 1886. *Schriften der Naturforschende Gesellschaft in Danzig* 6.
- Brischke C.G.A. 1891. Bericht über eine zweite Excursion nach Steegen im Jahre 1889. *Schriften der Naturforschende Gesellschaft in Danzig* 7: 50–75.

- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Chrzęszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* **23(2)**: 1–232.
- Cmoluchowa A. 1960. Obserwacje nad Hemiptera-Heteroptera Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C* **15**: 161–175.
- Cmoluchowa A. 1971. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) wydym Lubelszczyzny. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C* **26**: 129–153.
- Cmoluchowa A., Lechowski L. 1977. Uzupełnienie do poznania pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) Beskidu Wschodniego i Bieszczadów. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C* **21**: 265–269.
- Dohrn A. 1860. Hemipterologische Miscellaneen II. *Stettiner Entomologische Zeitung* **21**: 99–109, 158–161.
- Enderlein G. 1908. Biologisch-faunistische Moor- und Dünenstudien. Ein Beitrag zur Kenntnis biocynocischer Regionen in Westpreussen. *Bericht des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins* **30**: 54–238.
- Endler Z.W. 1996. Zbiorowiska roślinne Pojezierza Mazurskiego i ich przekształcenie. *Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych* **431**: 61–77.
- Gierlasiński G., Taszakowski A. 2013–2021. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>
- Gierlasiński G., Chłond D., Taszakowski A., Lis B. 2019. Zajadkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegląd systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 69–92. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3555576>
- Gierlasiński G., Lis B., Kaszyca-Taszakowska N., Taszakowski A. 2020a. Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **17**: 1–100. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4159311>
- Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Taszakowski A., Syrratt M., Regner J., Itczak A., Żóralski R., Rutkowski T., Radzimekiewicz D., Kucza W., Ogłaza B. 2020b. Przyczynnik do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce - II. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 53–108. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3763843>
- Gierlasiński G., Rutkowski T., Kojder D., Regner J. 2021. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Sudetach Zachodnich. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **15**: 71–82. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4739637>
- Gorczyca J. 2004. Klucze do oznaczania owadów Polski, nr. 168, Część XVIII, Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, Tasznikowate – Miridae. Podrodzina: Phyllinae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne.
- Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorinae, Orthotylinae, Phyllinae. Natura optima dux Foundation, Warszawa, 216 ss.
- Gorczyca J., Lis J.A. 2000. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) Bieszczadów. *Monografie Bieszczadzkie* **7**: 191–204.
- Gorczyca J., Herczek A. 2002. Tasznikowate – Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18(6a): 31 ss.
- Gorczyca J., Wolski A. 2011. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part II. Subfamilies: Mirinae. Natura optima dux Foundation, Warszawa, 172 ss.
- Grenzenberg M. 1896. Bericht über die Haase'sche Excursion im Kreise Karthaus mit besonderer Berücksichtigung der Myriapoden. *Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig* **9**: 236–253.
- Harmuszkiewicz J. 2011. Występowanie roślin z rodziny storczykowatych Orchidaceae na terenie Nadleśnictwa Augustów. *Chrońmy Przyrodę Ojczyznę* **67(6)**: 511–518.
- Haupt H., Hedicke H. 1937. Notizen zur Entomofauna des Märkischen Odertals bei Bellinchen. *Markische Tierwelt* **3**: 107–111.
- Hebda G., Rutkowski T. 2018. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Bydgoszczy. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 49–64. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1467936>
- Hedicke H. 1941. Notizen zur Entomofauna der märkischen Odertals bei Bellinchen. III. *Markische Tierwelt* **4**: 324–327.
- Henry T.J. 1997. Phylogenetic Analysis of Family Group within the Infraorder Pentatomorpha (Hemiptera) with emphasis on Lygaeoidea. *Annals of the Entomological Society of America* **90**: 275–301.
- Kondracki J. 2011. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa: 440 ss.
- Kowalska-Ulczyńska B., Giłka W. 2003. Komary (Diptera: Culicidae) miejscowości Wysok na Mazurach. *Wiadomości entomologiczne* **22**: 91–100.
- Kruszelnicki J. 2019. Walory przyrodnicze Mazurskiego Parku Krajobrazowego. W: Wittbrodt K., Janecki T. (eds.) Mazurski Park Krajobrazowy. Różnorodność biologiczna i kulturowa. Krutyń: 167–175.
- Kuhlgatz T. 1901. Orthoptera, Odonata und Rhynchota. In: Rübsaamen E.H. (eds.) Bericht über meine Reisen durch die Tucheler Heide in den Jahren 1896 und 1897. Danzig. 145–148.
- Lechowski L. 1984. Badania nad fauną pluskwiaków różnoskrzydłych (Heteroptera) w zbiorowiskach roślinnych doliny Bystrzycy. I. Fauna owadów roślinożernych. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C* **39**: 219–241.
- Lechowski L. 1989. Heteroptera of moist meadows on the Mazovian Lowland. *Memorabilia Zoologica* **43**: 119–126.
- Lis B. 2001. Nowe stanowiska rzadkich w faunie Polski gatunków pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera). *Przegląd Zoologiczny* **45**: 89–93.
- Lis J.A. 2000. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt

14. Tarczówkowate – Pentatomidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 160 serii kluczy, 72 ss.
- Lis J.A., Lis B., Ziaja D.J. 2012. Pentatomoidea. Część 1: Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae. *Heteroptera Poloniae* **2**: 145 ss.
- Marczak D., Lasecki R. Nowe stanowiska interesujących gatunków chrząszczy (Coleoptera) na Pojezierzu Mazurskim. *Wiadomości entomologiczne* **30**: 205–210.
- Mikołajski M. 1962. *Tytthus pygmaeus* (Zett.) - nowy gatunek dla fauny Polski oraz niektóre inne gatunki pluskwiaków (Hemiptera-Heteroptera) nowe dla fauny regionu warmińsko-mazurskiego. *Fragmenta Faunistica* **10(17)**: 251–255.
- Nowicki M. 1864. Przyczynek do owadniczej fauny Galicji. Rozprawy i Wiadomości Muzeum Dzieduszyckich, Kraków, 87 ss.
- Pawlikowski P. 2011. *Botrychium virginianum* (Ophioglossaceae) rediscovered in Poland. *Polish Botanical Journal* **56(1)**: 81–84.
- Péricart J. 1987. Hémiptères Nabidae d'Europe Occidentale et du Marghreb. Faune de France **71**: 185 ss.
- Péricart J. 1998a. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. vol. 1. Faune de France 84A, 468 ss.
- Péricart J. 1998b. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. vol. 2. Faune de France 84B, 453 ss.
- Péricart J. 1998c. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. Vol. 3. Faune de France 84C, 487 ss.
- Siebold C.T. 1839. Beitrag zur Fauna der wirbellosen Tiere Preussens. IV Beitrag: Preussische Wanzen und Zirpen. *Preussischen Provinzialblätter* **21**: 429–447.
- Schumacher F. 1911. Die markische Pentatomiden-Fauna und ihre Zusammensetzung. *Zoologischer Anzeiger* **37**: 129–136.
- Smreczyński S. 1954. Materiały do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski. *Fragmenta Faunistica* **7**: 1–146.
- Smreczyński S. 1955. Uzupełnienie do Materiałów do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski. *Fragmenta Faunistica* **7**: 209–212.
- Strawiński K. 1925. Historia naturalna korowca sosnowego, *Aradus cinnamomeus* Panz. Hemiptera-Heteroptera. *Roczniki Nauk Leśnych* **13**: 1–51.
- Strawiński K. 1927. *Picromerus bidens* L., Morfologia i biologia z uwzględnieniem znaczenia gospodarczego. *Polskie Pismo Entomologiczne* **6(1–2)**: 123–151.
- Strawiński K. 1936. Badania nad fauną pluskwiaków drzew i krzewów w Polsce. *Rozprawy i sprawozdania Instytutu Badawczego Lasów Państwowych* **17**: 1–216.
- Strawiński K. 1956. Materiały do fauny pluskwiaków (Hem.-Heteroptera) Roztocza. *Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, C* **11(6)**: 151–181.
- Szpila K. 1999. Muchówki wyższe (Diptera: Calypttrata) Górznięsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. I. Calliphoridae, Sarcophagidae, Rhinophoridae. *Wiadomości Entomologiczne* **18**: 41–51.
- Szulczewski A. 1913. Beitrag zu einem Verzeichnis der Posener Rhynchoten (Hemiptera). *Deutschen Entomologischen Zeitschrift* **3**: 307–314.
- Taszakowski A., Kaszyca N., Michalska D., Herczek A. 2016. Nowe dane o występowaniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na kserotermicznych siedliskach Niecki Nidziańskiej. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **10**: 45–54.
- Taszakowski A., Bunalski M., Gierłasiński G. 2020. First records of *Deraeocoris ventralis* in Poland, with notes on distribution of Polish Deraeocorinae (Hemiptera: Heteroptera, Miridae). *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology* **29 (online 005)**: 1–10.
- Wagner E., Weber H. H. 1964. Hémiptères Miridae. Faune de France **67**, 591 ss.
- Wołkowycki D., Pawlikowski P. 2016. Zagrożone i chronione gatunki roślin naczyniowych w Puszczy Romińskiej (Polska północno-wschodnia). *Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica* **23(1)**: 13–28.
- Żurawlew P., Gierłasiński G. 2020. Nowe dane o pluskwiakach różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) powiatu pleśzewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska, Polska). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 159–169. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3979779>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

SUMMARY

New data on the distribution of true bugs (Hemiptera: Heteroptera) in the Masurian Lake District

For some group of insects (i.e., Coleoptera, Diptera: Culicidae, Diptera: Calypttrata, Heteroptera) the Masurian Lake District is one of the least studied in Poland. In this work we present new data about distribution of 129 species of Heteroptera, of which 15 are new for this zoogeographical region: *Deraeocoris ventralis*, *Dictyla rotundata*, *Geocoris ater*, *Gonianotus marginepunctatus*, *Megalocoleus molliculus*, *Megalocoleus tanaceti*, *Notostira elongata*, *Ochetostethus opacus*, *Phytocoris longipennis*, *Pilophorus cinnamopterus*, *Pinthaeus sanguinipes*, *Pionosomus varius*, *Reduvius personatus*, *Rhynocoris annulatus*, and *Xanthochilus quadratus*. Material was collected on 35 sites. This work enriches knowledge about distribution of Heteroptera in this region by next 453 faunistic records.

Otrzymano (received): 30 January 2021

Zaakceptowano (accepted): 7 June 2021